

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МОТИВАЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ.

Преподаватель кафедры прикладной психологии ТерДПИ
Юсупов Фахриддин Исламиддинович

Аннотация: В данной статье говорится о творческих взглядах студентов и психологических взглядах на развитие основных понятий, таких понятий, как знания, умения, социальные и частные процессы, а также деятельность по созданию творческих качеств.

Ключевые слова: знания, умения, компетентность, интеллект, творческий потенциал, критерии, психологические факторы.

Известно, что научно правильное исследование психологических аспектов формирования осмысленного, логического мышления у учащихся в процессе формирования знаний, умений и навыков – это научное и правильное исследование учащихся и их позволяет развивать сферу научной и практической деятельности, необходимую для мобилизации интеллекта, творческого потенциала, образовательной деятельности.

Научно-исследовательские соображения, основанные на анализе соответствующей научной литературы и наших наблюдениях, позволяют сегодня изучить и исследовать процесс формирования характеристики творческой активности у студентов, обучающихся на всех этапах непрерывного образования. требователен. Для этого, прежде всего, необходимо определить сферу ее психологических аспектов и психологических факторов, критериев и структурных качеств формирования особенностей творческой деятельности и глубоко изучить каждую из них.

При определении критериев и показателей развития творческой активности учащихся, прежде всего, следует изучить ее конкретные качества,

а затем определить те качества, которые имеют приоритетное значение в студенческом возрасте. дает возможность дальнейшего развития и формирования.

Анализ соответствующей литературы показал, что особенности творческой деятельности студентов имеют следующие структурные качества. Включая процесс исследования, обработки и преобразования информации, направленный на открытие чего-то нового;

чувствительность к интеллектуальной деятельности и ее побочным продуктам, глубина мысли, способность видеть проблему, удивление;

способность познавать, способность находить решения в нестандартных ситуациях, обращать внимание на открытие нового, способность глубоко понимать собственный опыт;

семантическая гибкость – способность выявить основной признак объекта и предложить новый способ его использования;

образная гибкость – способность изменять форму стимуляции таким образом, чтобы увидеть в ней новые черты и возможности использования;

смысловая спонтанная гибкость – способность продуцировать разные идеи в особой ситуации;

способность выявлять проблемы, способность создавать большое количество идей, оригинальность – способность нестандартно реагировать на раздражители;

возможность улучшать объект, добавляя детали;

творчество – интеллектуальная деятельность, выраженная познавательным (общие умственные способности) и мотивационным компонентами, преобладанием внутренней мотивации, активностью любознательности, выражающейся в постановке и решении задач;

способность находить оригинальные решения, прогнозировать решение,

способность создавать идеальные стандарты, обеспечивающие высокие эстетические, моральные, интеллектуальные ценности, интуитивность, устойчивость мыслительной деятельности, понимание мыслительной деятельности;

Исследователь Е.В. Хлистова в своих исследованиях смогла выделить следующие характеристики творческой деятельности: «возникновение интереса к определенной области знаний еще в детстве», «высокая работоспособность», «присущие творчеству». мотивация», «сопротивление», «упрямство» и «увлеченность работой».

Исследователь А.Л. Южанинова считает, что среди основных качеств творческой деятельности студентов - "стремление к оригинальности", "познание нового", "отрицание обыденного", а также "высокий уровень знаний", "событийный анализ", "их сравнение», «сильный интерес к конкретной работе», «относительно быстрое и легкое приобретение теоретических и практических знаний», «самостоятельность в работе» [26].

Шарафутдинова Х.Г. – проявление гуманистического направления. учитывает высшие потребности творческой деятельности. В том числе «любопытность», «потребность понимать окружающее», «эстетическая потребность в красоте», «симметрия», «порядок и простота». Исследователь считает, что вышеуказанные элементы не гарантируют творческую активность. Для их достижения, говорит исследователь, необходим инструмент, активирующий механизм мышления, то есть необходимое желание и воля, необходимая «мотивационная основа».

В психологии выделяют следующие показатели творческой деятельности:

1. Мотивация – творческая активность и личностная направленность.

2. Интеллектуально-логические способности – (умение анализировать, абстрагировать, выявлять общие черты и различия между типами, делать выводы, доказывать).
3. Интеллектуально-эвристические, интуитивные способности (умение выдвигать гипотезу, умение представлять, устанавливать новые связи между компонентами задачи, видеть противоречия и проблемы, знания, умение переносить навыки в новую ситуацию, критическое мышление)
4. Особенности мировоззрения человека.
5. Моральные качества, отличающие успешную учебу и творческую деятельность.
6. Эстетические качества.
7. Коммуникативные и творческие способности.
8. Способность человека управлять собой посредством образования и творческой деятельности.

Вышеупомянутые показатели особенностей творческой активности студентов также являются средством определения уровня существующей творческой активности и выявления потенциальных возможностей ее развития.

Ссылки:

1. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: «Узбекистан», 2008. – 40 с.
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы» № ПФ 4947.
3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 13 февраля 2019 года № ПК-4190 «Об утверждении концепции развития психиатрической службы населения Республики Узбекистан в 2019-2025 годах».

Абдурахмонова З.А. Социально-психологические особенности развития саногенного мышления у студентов-подростков. Автореферат диссертации п.ф.ф.д. (PhD). - Т.: 2020г. - Б. 22.

4. Абдуллаева Ш.Х. Социально-психологические механизмы формирования профессиональной компетентности учителя. Кандидат психологических наук. автореферат диссертации. - Т.: 2019. - Б. 36-49.

5.Абдукадыров А. Методика использования мультимедийных технологий в дошкольных образовательных учреждениях. Издательство «Насаф». 2011. - Б. 213.

6.Абу Хамид Газали «Кимёи Саадат», - Т.; Адалот, 2005. – 412 с.

7.Абу Наср Фараби. Город добродетельных людей. - Ташкент: Издательство Народного Наследия имени А. Кадыри, 1993. - 224 с.

8.«Творческая деятельность человека» Б. Спиноза, Р. Декарт, И. Кант, В.Ф. Асмус, А. в Бергсоне. 1996 год

9. «Психология интеллекта» Торренс Е.И. Г. Алдер, М. Смит, Массачусетс. Воллах и Н.А. Коган. 1998.